

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1827

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1827.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal, pour l'an M DCCC XXVII, Présenté à Sa Majesté. A Paris : Chez A. Guyot et Scribe, éditeurs-propriétaires de l'Almanach royal et de la collection complète des lois, par J. B. Duvergier, 1827, p. 842-843.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/sc_038718146_1827/page/842/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1827	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. De Manne	Louis-Charles-Joseph de Manne (1773-1832)
Conservateur-administrateur adjoint des livres imprimés	M. Barbier-Vémars	Joseph-Nicolas Barbier-Vémars (1775-1853)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. Gail	Jean-Baptiste Gail (1755-1829)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Abel Remusat	Jean-Pierre Abel-Rémusat 1788-1832
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe vulgaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Caussin de Perceval fils	Armand Pierre Caussin de Perceval (1795-1871)
Professeur de persan de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. de Chézy	Antoine-Léonard Chézy (1775-1832)

Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Chevalier Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cirbied [sic pour Cerbied]	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédilot [sic]	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Professeur, Cours d'antiquités	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)

Transcription

« Bibliothèque du Roi, *Rue de Richelieu*.
Conservateurs-Administrateurs

Des Livres imprimés.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], } à la
Bibliothèque.

M. De Manne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

M. Barbier-Vémars, *Conservateur-Adjoint*.

Des Manuscrits.

M. Dacier [Chevalier de l'ordre de Saint-Michel] (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

M. Gail [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues grecque et latine, à la Bibliothèque.

M. Abel Remusat [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues orientales, à la Bibliothèque et rue Guénégaud, n. 29.

Des Médailles antiques et Pierres gravées.

M. Gosselin (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), à la Bibliothèque.

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. De Bure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 16 octobre.

École royale et spéciale

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Arabe littéral.

M. le Baron Silvestre-de-Sacy (Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), *Administr. de l'Ecole, et Prof.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 11 heures et demie du matin.

Arabe vulgaire.

M. Caussin de Perceval fils, *Professeur.*

Les lundis, mercredis et vendredis, à midi.

Persan.

M. de Chézy [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis et jeudis, à 2 heures et demie, et les vendredis, à 9h. du matin.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.
Les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures du matin.

Arménien.

M. Cirbied [sic pour Cerbied], *Professeur*.
Les mardis, jeudis et samedi, à 9 heures du matin.

Cours de Grec moderne.

M. Hase, *Professeur*.
Les lundis, mercredis et samedis, à 2 heures et demie.

M. Sédilot [sic] [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire de l'Ecole*.

Cours d'Antiquités,
A la Bibliothèque du Roi.

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*. »

Reproduction

Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1827 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1827>>.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1827 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1827>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>